

BINNENGEKOMEN BOEKEN

- „Een koperen feest” (12½ jaar ontwerp nieuw B.W.). Inaugurale rede gehouden door Mr. C. J. van Zeben. N.V. Uitgevers Mij. Æ. E. Kluwer, Deventer. Prijs f 3,-.
- „Sociaal economische wetgeving in nationaal en europees verband” (voordrachten). Onder redactie van Dr. I. Samkalden e.a. N.V. Uitgevers Mij. Æ. E. Kluwer, Deventer. Prijs f 6,50.
- „Mensen en mandaten”. Aspecten van de medezeggenschap in westduitse ondernemingen door Dr. J. F. Schobre. N.V. Uitgevers Mij. Æ. E. Kluwer, Deventer. Prijs f 17,50.
- „Recht en Economie”. Rede gehouden door Prof. Mr. J. Valkhoff. N.V. Uitg. Mij. W. E. J. Tjeenk Willink, Zwolle. Prijs f 2,50.
- „Strategy of evaluation research” door Dr. P. Hesseling. Uitgegeven door Koninklijke Van Gorcum & Comp. N.V., Assen. Prijs f 35,—.
- „Economie in theorie en praktijk” door Prof. Dr. J. E. Andriessen. 2e druk, bewerkt door Prof. Dr. A. Heertje en Drs. R. Schöndorff. Uitgegeven door Agon Elsevier, Amsterdam. Prijs f 37,50.
- „De Nederlandse Successiewetgeving” door Prof. Mr. H. Schuttevaer. N.V. Uitgevers Mij. Æ. E. Kluwer, Deventer. Prijs f 35,—.
- „Leasing” door Dr. W. D. Voorthuysen. N.V. Uitgevers Mij. Æ. E. Kluwer, Deventer. Prijs f 9,50.
- „Ondernemingsgroei en ondernemingsstrategie” door Prof. Mr. Dr. H. C. Wytzes. Uitgegeven door Erven F. Bohn N.V., Haarlem.
- „Automatisering”. Oriëntatie op het gebied der informatieverwerking door W. J. Muhring en H. A. A. van Dorenmalen. Uitgegeven door N.V. Erven P. Noordhoff, Groningen. Prijs f 19,75.
- „Computers, mensen en systemen” door P. A. de Groen en Drs. F. P. J. van Grunsven. Uitgegeven door Agon Elsevier, Amsterdam. Prijs f 22,75 (paperback f 16,90).
- „Wie geeft de burgerlijke wet?” door Mr. H. Cohen Jehoram. N.V. Uitgevers Mij. Æ. E. Kluwer, Deventer. Prijs f 4,50.
- „De genormaliseerde methode van werkclassificatie als meetinstrument” door A. Hazewinkel. J. B. Wolters Uitg. Mij., Groningen. Prijs f 14,90.
- „Tot de orde geroepen”. Opstellenbundel ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan der Vereniging van Academisch Gevormde Accountants onder redactie van Prof. Drs. R. Burgert e.a. N.V. Uitgevers Mij. Æ. E. Kluwer, Deventer. Prijs f 22,50.
- „Bedrijfseconomie”. Deel VII Leer van de arbeidsvoorwaarden. Verzameld werk van Prof. Dr. Th. Limperg Jr. N.V. Uitg. Mij. Æ. E. Kluwer, Deventer. Prijs f 45,—.
- „Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering” door G. P. Sijses. N.V. Uitgevers Mij. Æ. E. Kluwer, Deventer. Prijs f 7,50.
- „The game of budget control” door Dr. G. H. Hofstede. Uitgegeven door Kon. Van Gorcum & Comp. N.V., Assen. Prijs f 18,90.
- „Ontstaan en ontwikkeling van de Nederlandse beleggingsfondsen tot 1914” door Dr. W. H. Berghuis. Kon. Van Gorcum & Comp. N.V., Assen. Prijs f 18,90.
- „Vermaatschappelijkt vermogensrecht in het nieuwe B.W.”. Afscheidscollege van Prof. Mr. J. Valkhoff. N.V. Uitg. Mij. W. E. J. Tjeenk Willink, Zwolle. Prijs f 3,—.